

LA PORTADA

Aclaración-explicación sobre el diseño de la portada de la Tesis Doctoral

Mario Cerezo Pizarro

2025

Concretando...

El diseño de la portada de esta Tesis Doctoral requiere una mención especial, un punto y aparte, que incluye el reconocimiento a Francisco Cobo Molina, ilustrador jienense de gran talento que, dio vida a mis ideas para la misma y sin quien no habría sido posible plasmar y conseguir tal resultado.

En este sentido, es necesario aclarar que la iconografía y las imágenes utilizadas en la portada y la contraportada son una obra derivada, fan art, desde la que como homenaje se hacen numerosas referencias a cuestiones, planteamientos, metáforas e ideas en torno al mundo del videojuego que probablemente no todo el mundo pueda entender sin estas aclaraciones. Por este motivo, para arrojar un poco de luz sobre este asunto, a continuación, se explica con mayor profundidad el diseño de portada de la Tesis Doctoral.

En primer lugar, para realizar este ejercicio de abstracción usted debe considerar al jugador o jugadora de videojuegos como una *tabula rasa*, un recipiente en blanco que llenar de sabiduría y conocimiento cultural.

Partiendo de aquí, es importante considerar que, cuando alguien enciende por primera vez una consola u ordenador para jugar un videojuego se está situando frente a un nuevo mundo de posibilidades, conceptos y aprendizajes. Y es justamente eso, lo que se busca representar.

Lo primero que llama la atención en la portada frontal es la ubicación de un personaje central, este recuerda protagonista del icónico cuadro del romanticismo de David Friedrich, *el caminante sobre el mar de nubes*, 1818.

Figura 1

El caminante sobre el mar de nubes

Nota. Cuadro original de David Friedrich

Aclaración-explicación sobre el diseño de la portada de la Tesis Doctoral: Impacto del diseño y utilización de videojuegos culturales en educación: Escenarios, implicaciones y posibilidades de interacción

Algunos análisis de esta obra inciden en que contiene una potente simbología que durante años se ha vinculado con la búsqueda de lo sublime o lo desconocido, invitando al espectador a reflexionar sobre su propia existencia y los misterios del mundo que le rodea (Luis, 2024). La continuidad de estas metáforas o ideas es por lo tanto uno de los primeros mensajes a transmitir, pues son igualmente aplicables al conocimiento del mundo del videojuego y su impacto cultural que se pretende alcanzar con esta Tesis Doctoral.

La postura del personaje no es casual, la forma en la que él o la protagonista descarga el peso sobre una pierna mientras flexiona la otra, pretende indicar la ausencia de tensión y decisión ante la tarea a realizar.

Figura 2

Boceto de la parte delantera de la portada, sin color

Nota. Captura de la fase inicial de diseño, realizada junto al ilustrador

En cambio, frente al traje típico republicano que el autor del cuadro original usaba para denunciar la pésima situación política de su país, en la portada de la Tesis optamos por mostrar un personaje sin atributos o elementos identificables. Respondiendo a dos objetivos: el primero de ellos, el de representar a todos los géneros y culturas en un solo personaje, pues cualquiera debe poder sentirse representado o representada en esta imagen; el segundo, el de transmitir una idea, la de que, frente al videojuego, el ser humano llega vacío, casi desnudo, y es dentro de él, dónde poco a poco va ataviándose cultural y socialmente.

De hecho, quiénes reciben la versión “física” de esta Tesis, en su carátula interior, pueden encontrar a otro personaje... Este presenta con un estilo similar al de la

Aclaración-explicación sobre el diseño de la portada de la Tesis Doctoral: Impacto del diseño y utilización de videojuegos culturales en educación: Escenarios, implicaciones y posibilidades de interacción

portada, pero esta vez de frente, una versión distinta de esa figura, cargada con los rasgos físicos del investigador, mientras que porta una gran cantidad de objetos y referencias a muchos de los videojuegos que, durante años han construido su identidad.

Figura 3

Again... It's me Mario!

Nota. Representación del doctorando, por Francisco Cobo Molina

Volviendo a la obra original, no puede pasarse por alto el hecho de que en ella se representa una figura humana ante un paisaje cuyo límite es imperceptible para el espectador o espectadora, algo que se mantiene en la portada de la Tesis, al comprender que, de igual modo, los límites y posibilidades del mundo del videojuego son imperceptibles.

Frente a las nubes espesas del cuadro original y, la simbología que estas transmitían; en la portada de la Tesis algunas nubes son utilizadas para representar personajes y elementos del mundo del videojuego, transmitiendo que en este documento se busca arrojar un poco de claridad ante el amplio mundo del videojuego.

Ambas composiciones se representan en tres planos que las dotan de una fuerte carga simbólica: En primer lugar, el papel otorgado a las rocas sobre las que se alza la figura humana (la metodología y las investigaciones previas); en segundo lugar, la niebla (la incertidumbre y el trabajo a realizar); y, en tercer lugar, la luz (los resultados). ¡Oh ansiado destino!

Aclaración-explicación sobre el diseño de la portada de la Tesis Doctoral: Impacto del diseño y utilización de videojuegos culturales en educación: Escenarios, implicaciones y posibilidades de interacción

Figura 4

Boceto de la portada con los tonos muy marcados...

Nota. Boceto de la fase intermedia del diseño de la portada

Las estructuras rocosas que en el cuadro original representaban la fe, se utilizan en esta ocasión para representar a la ciencia y la metodología, siendo estas la base sobre la que se construye toda Tesis Doctoral y la mayoría del conocimiento humano. Estas son las que permiten al hombre alzarse sobre las nubes y ver con claridad. Algo que, en el mundo del videojuego, solo se alcanza a través de la experimentación e investigación: jugando, analizando y luchando frente a la deslegitimación del mismo.

Estas estructuras rocosas que sobresalen en las nubes representan en nuestra portada algunas de las principales investigaciones y conclusiones de la Tesis como es la existencia de industrias predominantes en el mundo del videojuego: Japón y EEUU; y narrativas mayoritarias que se extienden en las producciones más vendidas y jugadas.

Los tonos del cuadro invitan a alcanzar poco a poco la luz.

En el siguiente apartado conocerán cada uno de los videojuegos y personajes representados...

Aclaración-explicación sobre el diseño de la portada de la Tesis Doctoral: Impacto del diseño y utilización de videojuegos culturales en educación: Escenarios, implicaciones y posibilidades de interacción

¿Qué estoy viendo?

El caminante sobre el mar de nubes ha sido recreado durante años con diversidad de fines. Hay quién afirma que la portada de algunas ediciones de *El Principito* es una de esas referencias, aunque no la más clara. Otras obras como *Beethoven. Un Músico sobre un mar de nubes*, directamente lo reconocen en su título. Mientras que, desde el mundo del videojuego o la novela, es común representar figuras de espaldas, ante una nueva aventura, tal y como podemos ver en la carátula del videojuego *The legend of Zelda: Breath of the Wild* (2017).

Figura 5

The Legend of Zelda. Breath of the wild

Nota: Fuente original Nintendo, carátula de videojuego

Esta idea es bastante acertada, pues en este tipo de videojuegos encontramos una de las mayores representaciones que, dentro del mundo del videojuego se hacen del camino del héroe (Campbell, 1959). ¡Hasta la tesis comienza con la metáfora de la llamada a la aventura!

¿Y qué tiene en común el psicoanálisis del mito con todo esto? Las montañas representan para la psicología un desafío físico y mental que, en las novelas de aventura a menudo se utilizan como un lugar en el que desafiar a un dragón, encontrar un tesoro, etcétera. Por eso, en el lomo se muestra una montaña como la del videojuego *Journey*, el objetivo a alcanzar... Y nosotros... ¿Somos el peregrino?

Figura 6

Peregrino de *Journey*, frente a la montaña

Nota. Fuente original *Journey* el videojuego

Si has llegado hasta aquí, sin conocer este juego te invito a que lo hagas. Descubrirás que corta, pero profunda propuesta su propuesta sobre la forma de jugar y conseguir un objetivo, radican muchas de las enseñanzas que adquirimos a lo largo de la vida. Reflexionando sobre como las relaciones y la cooperación necesaria para alcanzar la meta final pueden interpretarse de muchas formas.... Pues, aunque en determinados momentos los jugadores están solos, pueden coincidir en su partida con otras personas que tienen un objetivo similar que conseguir, ayudándose a alcanzarlo.

No es de extrañar entonces que, junto al personaje central en este trabajo aparezca representado uno de los icónicos personajes del juego.

Pero... ¿hay alguien más?

A su lado se optó por colocar a *Aku-Aku*, la famosa máscara de *Crash Bandicoot*, consiguiendo así representar el hecho de que esta Tesis tuvo dos maestros o codirectores, ambos con distintas formas y momentos, pero sin los cuales, seguramente, el resultado final sería muy distinto. ¿No está mal la metáfora no?

Por si fuera poco, el miedo o el terror ante la tarea a afrontar es representado por las garras que surgen bajo la roca. También los malos momentos o eventos negativos que durante la aventura de escribir la Tesis pueden surgir... Y a los que sin duda el doctorando se enfrentó. ¿Un momento? ¿quién? Esta Tesis tiene nombre y apellidos, quizás por eso, en contraposición a todos esos elementos, a la derecha, aparece uno de los icónicos tubos de *Super Mario Bros*. ¡Lo dicho! ¡Mucho que explicar!

Si se profundiza un poco más, es posible identificar como los principales estudios y resultados de la Tesis Doctoral están representados en la portada. La Revisión

Aclaración-explicación sobre el diseño de la portada de la Tesis Doctoral: Impacto del diseño y utilización de videojuegos culturales en educación: Escenarios, implicaciones y posibilidades de interacción

Sistemática de la Literatura que expuso la existencia de una narrativa bélica americanizante, mayoritaria en la industria del videojuego, se representa a través de elementos bélicos como el helicóptero y la torre de *Call of Duty Verdansk...* Pero también hay una mención directa a la saga *GTA*, con el icónico cartel de *Vineewood* (El Hollywood del juego).

Japón, que es una de las industrias predominantes queda reflejada al incluir una pagoda en referencia a *Ghost of Tsushima*, *Assassin's Creed Shadows* y otras producciones que, a nivel corporativo, son tan representativas... ¿Por cierto y la torre de la contraportada? ¡Es la Torre Arasaka de *Cyberpunk 2077*!

Seguramente haya llamado su atención la ciudad o silueta inferior en la contraportada, se trata de la *Ciudad de Paso* de *Kingdom Hearts*, lugar donde se refugian los personajes de los mundos destruidos y que, en esta ocasión, además del amor por dicha aventura, representa la esperanza que, en la industria del videojuego, a menudo, se encuentra en los estudios indie y propuestas minoritarias pero significativas.

Como el segundo estudio se centró en la percepción de los docentes, no puede olvidarse *Minecraft*, sin duda, paradigma de videojuego educativo. De ahí que, en la parte posterior se represente un *Creep*, criaturas ficticias que aparecen en lugares oscuros e iconos del videojuego.

Respecto al análisis cultural del videojuego que, si bien se representa en el barco que flota al fondo de la contraportada (podría ser el *Aquila* o el *Jackdaw* de *Assassin's Creed*) también hace alusión directa al estudio cultural desarrollado en el contexto portugués.

Este análisis no se entiende sin el amor por el arte contenido en el videojuego y las desventuras, la pena y los malos momentos que la redacción de este documento también ha implicado. Por eso, se hace una mención especial en la contraportada al videojuego *Gris* una propuesta muy vinculada a este tipo de sensaciones, que fue además, uno de los primeros análisis de contenido realizados.

Por último, la formación de los docentes estuvo muy vinculada al software *RPG Maker*, herramienta fundamental tanto en este proceso, y es por ese motivo que en las manos del o la protagonista situamos un cristal similar al de los *Sims*, para simbolizar que solo en las manos de los agentes educativos reside el poder para convertir al videojuego en el artefacto de aprendizaje definitivo...

Con los 4 estudios representados, es posible explicar el resto de la portada. Que aunque recoge muchos de los videojuegos reseñados por el profesorado en el segundo estudio, tiene también un matiz más personal.

Seguramente, muchos de ustedes hayan reconocido a *Lugia*, uno de los primeros *Pokémon* legendarios, que al batir sus alas es capaz de derribar edificios enteros... Una buena elección para simbolizar el impacto de este trabajo y el objetivo de aclarar la relación entre videojuegos y cultura... Y ya de paso, dominar las nubes, ¿verdad?

Aclaración-explicación sobre el diseño de la portada de la Tesis Doctoral: Impacto del diseño y utilización de videojuegos culturales en educación: Escenarios, implicaciones y posibilidades de interacción

Debajo de él, se encuentra *Spyro*, dragón que, junto con su homólogo de la contraportada, simboliza cómo algunos elementos tradicionales de la literatura perviven en videojuegos como *Skyrim*, *The Witcher 3: Wild Hunt*, *Dragon Age Inquisition* o *Final Fantasy*.

Está acompañado de un jinete, en honor a *Red Dead Redemption*, y del *Árbol Áureo* de *Elden Ring*, uno de los últimos grandes juegos en llegar a la generación de *PlayStation 4*, y una forma de seguir reinterpretando y vinculando elementos clásicos de la religión y la cultura tradicional como el *Árbol Yggdrasil*, de la mitología nórdica.

Lo he dicho varias veces, “*literatura, cine y videojuegos están estrechamente vinculados*”. Pero, el videojuego, es el medio definitivo. Quizás por eso se representan los dos icónicos soles de *Tatooine*, *Star Wars* que, casi, son devorados por *Pac-Man* que aparece en la contraportada... Y a quien podría defender un *Ala X* que se divisa en la lejanía...

Aunque todos los juegos representados aquí guardan especial relación con el investigador y su historial de juego, una de las propuestas más relevantes tal vez sea *Jak II: El Renegado*, una aventura mayor de *Jak And Daxter*, con la que, por primera vez, siendo todavía un niño, me acerqué a ideas como la lucha frente al poder, la rebelión y la moralidad humanas...

¡Por cierto! El código de barras es un homenaje directo a la fecha de lanzamiento de este último juego.

Las nubes y el resto de la composición representan varios vehículos y elementos de esas primeras aventuras: a *Pokémon* o *Spyro* es necesario sumarle el clásico *Duck Hunt* o el icónico BMW de *Need For Speed Most Wanted*, estandarte del género de carreras que está acompañados de la lluvia o declive de *Death Stranding*.

También, en la contraportada, se deja ver a una intrépida *Aloy*, protagonista femenina de *Horizon Zero Dawn*, para recordar que, el videojuego, debe servir para representarnos a todas y a todos.

Con todo esto, los diferentes videojuegos mencionados se comparten hoy con usted, haciendo hincapié en que solo una pequeña parte de las innumerables aventuras que el investigador ha vivido durante muchos años y, sin las cuales, seguramente, nunca habría escrito esta Tesis. ¡Espero que algún día usted misma/o se aventure a conocerlas!

Referencias

Campbell, J. (1959). *El héroe de las mil caras: Psicoanálisis del mito*. Fondo de Cultura Económica de España.

Luis, P. (2024). *Comentario histórico-artístico de El caminante sobre el mar de nubes*. La Cámara del Arte. <https://lacamaradelarte.com/obra/el-caminante-sobre-el-mar-de-nubes/>